

TABIYIY TOLALAR TASNIFI VA ULARNING TURLARINI ANIQLASH

Qurbonova Norgul Yusupovna

Surxondaryo viloyati Termiz tumani 16-Ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan davlat maktabining (16-IDUM) texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada tolalarning asosiy turlari, tuzilishini va xossalarni o'rganish, tolalar xossallarini organoleptik va laboratoriya usuli bilan aniqlash usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: tabiiy, kimyoviy, paxta, jun, zig'ir tolalari

Paydo bo'lishi, olinishi va kimyoviy tarkibiga qarab, tolalar har xil guruhlariga

Bo'linadi, yani sinflanadi. Barcha tolalar ikki katta guruhga: tabiiy va kimyoviy tolalar guruhiga bo'linadi.

Tabiatda mavjud bo'lgan tolalar tabiiy deb, zavod sharoitida olinadigan tolalar esa kimyoviy tolalar deb ataladi.

Tabiiy tolalarga o'simliklardan olinadigan tolalar - (tsellyulozali tolalar, paxta, zig'ir, kanop losi va hokazolar kiradi);

Hayvonot tolalari - (oqsilli tolalar, jun, tabiiy ipak);

Minerallardan olinadigan tolalar - (asbest) kiradi.

Paxta tolasi turli daraja yalpoqlangan naychaga o'xshaydi. Uning

devorchalarini qalinligi tolaning yetilishiga bog'liq. Pishmagan paxta tolalari yassi, lentasimon, yupqa devorli ekanligini va o'rtasida keng kanal borligini ko'ramiz.

Tolalar pishgan sari devorlariga tsellyuloza yig'iladi va devorlari qalinlashadi, kanali torayadi, tolalar buramdor bolib qoladi. Pishgan tolalarning boylama ko'rinishi spiralsimon, buralgan, yassi naychalardan iborat.

Pishib o'tib ketgan tolalar, o'rtasida ingichka kanali bor, tsilindr shaklini oladi.

Tolalarning ko'ndalang kesimi turli shaklda bo'ladi: pishmagan tolada - keskin yalpoq, lentasimon shaklda; ortacha pishgan va pishgan tolada-loviya shaklida;

pishib ketgan tolada - ellips yoqi deyarli doira shaklida bo'ladi.

Paxta tolasining mikroskop ostidagi ko'rinishlari:

a) mutlaqo pishmagan (o'lik) tola

b) pishmagan tola

c) yaxshi pishmagan tola

d) pishgan tola

e) pishib o'tib ketgan tola.

Tolalarning uzunligi bilan yo'g'onligi bir biriga bog'liq, ular paxta naviga qarab har xil boladi.

Kalta tolali paxtani qayta ishlab yo'g'on va tukdor kalava ip olinadi; undan

bayka, flanel, bumazeya va boshqa gazlamalar tayyorlanadi. O'rtacha tolali paxtadan o'rtacha nomerli ip yigiriladi; undan chit, satin va boshqa gazlamalar to'qiladi.

Uzun tolali paxtadan eng ingichka va silliq ip yigiriladi; undan sifatli yupqa ip gazlamalar - batist, markizet, mayin satin va boshqa gazlamalar tayyorlanadi.

Paxta tolasining xossalari. Tolalarning pishiqligi ularning pishganlik darajasiga

Bog'liq. Normal pishgan tola uchun ortacha uzish yuki 5 kN, nisbiy uzish yuki 27-36 kN/teks, tolalarning uzishdagi toliq uzayishi 7-8%. To'liq uzayishni taxminan 50% ini plastik deformatsiya tashkil qiladi. Shuning uchun ip gazlama ancha g'ijimlanuvchan boladi. Paxta tolasining rangi oq, biroz sariq tusda bo'ladi.

Paxtaning gigroskopikligi ancha yuqori. Paxtaning namligi namlik, harorat sharoitiga va ifloslanganlik darajasiga bog'liq. Normal sharoitda (harorat 200C va havoning nisbiy namligi 65%) pishgan tolalarning namligi 8-9% boladi.

Havoning nisbiy namligi oshgan sari paxtaning namligi ham oshadi va havoning namligi 100% bolganda 20% ga yetagi. Paxta namni tez shimadi va tez ketkazadi,

yani tezquriydi. Paxta tolasi suvga botirilganda shishadi, shunda uzishga pishiqligi 15-17% oshadi.

Paxtaga kislota va ishqorlar ta'sir etadi. Paxta kislotaga chidamsizdir. U hatto suyultirilgan kislotalar ta'sirida ham yemiriladi, kislotalar uzoq ta'sir qilib turgan ip gazlama qurigandan keyin pishiqligi shunchalik pasayib ketadi, hatto papiros qog'ozidek yirtilib ketaveradi.

Kontsentratsiyalangan sulfat kislota tolani ko'mirga aylantiradi.

Sovuq o'yuvchi ishqorlar tolalarni shishiradi, ularning buramdorligi yo'qoladi, sirti silliqlashadi, ipakka o'xshab tovlanadi, pishiqligi oshadi, boyaluvchanligi yaxshilanadi.

Gazlamalarga maxsus parдоз berishda, yani merserizatsiyalashda bu xossadan foydalaniladi. Qaynoq oyuvchi ishqorlar havo kislorodi ishtiroqida paxta tsellyulozasini oksidlantiradi va tolalarning pishiqligini pasaytiradi.

Zig'irning elementar tolasi o'rtasida tor kanali va yo'g'onlashgan tirsaksimon joylari bo'lgan o'simlik hujayrasini tashkil qiladi. Tolaning uchlari o'tkir, kanali esa ikki tomonidan berk bo'ladi.

Ko'ndalang kesimida – o'rtasida kanali bor, 5-6 yoqli ko'pburchakdan iborat.

Elementar tolalarning uzunligi 15-25 mm boladi. Zig'ir poyasidan, dastlabki ishlov berganda texnik tolalarni ajratadilar. Texnik tola - maxsus moddalar (pektin va legnin) bilan o'zaro yelimlangan elementar tolalarning tutamidan tashkil topgan boladi. Texnik tolaning o'rtacha uzunligi 35-90 mm bo'ladi.

Zig'ir tolasining xossalari. Elementar tolaning pishiqligi 0,98-24,52 kN ga teng uzish yuki bilan ifodalanadi, ya'ni zig'ir tolalari paxtadan 3-5 marta pishiqroq. Texnik tolaning uzish yuki 200-400 kN. Elementar tolaning nisbiy uzish yuki 54-72 kN/teks, uzishdagi uzayishi esa 1,5-2,5%, yani paxtanikidan 3-5 marta kichik.

Shuning uchun zig'irdan qilingan qotirmalik gazlamalar ip gazlamada qaraganda buyumning shaklini yaxshiroq saqlaydi. Nisbatan kichik (uzuvchi kuchning 35% chamasi) kuch tasir qilganda ham qoldiq deformatsiya ulushi 60-70% ga to'g'ri keladi. Shuning uchun zigir tolalaridan toqilgan gazlama va buyumlar ancha g'ijimlanuvchan bo'ladi.

Zig'ir tolalarining rangi -och kulrangdan toq kulranggacha. Zig'ir o'ziga xos tovlanib turadi, chunki tolalarning sirti silliq bo'ladi. Zig'irning fizik-kimyoviy xossalari paxtaning xossalariiga yaqin. Normal sharoitda zig'irning gigroskopikligi 12%. Zig'ir namni tez shimadi va tez ketkazadi. Suv ta'sirida elementar tolalarning pishiqligi oshadi, texnik tolalarniki esa pasayadi, chunki pektin moddalar yumshab, ayrim tolalar dastasi orasidagi bog'lanish bo'shshadi. Zig'irning o'ziga xos xususiyatlaridan biri issiqni yaxshi o'tkazuvchanligidir. Shuning uchun zig'ir tolalari paypaslab ko'rilganda barmoqlarga sovuq unnaydi.

Zig'irning bunday qimmatli gigienik xossalari, yani gigroskopikligi yaxshiligi, namni tez shimib, issiqni yaxshi o'tkazishi undan ko'plab yozgi kiyimlar tikishga keng imkon beradi.

Zig'irga kislota va ishqorlarning ta'siri xuddi paxta ta'siriga o'xshaydi. Zig'ir tolalarini bo'yash va oqartirish paxtani bo'yash va oqartirishga qaraganda qiyinroq. Bunga sabab shuki, zig'irning tabiiy rangi intensiv, tolalari esa qalin devorli va tor tutash kanalli bo'ladi. Zig'ir tolalarini merserizatsiyalash uncha samara bermaydi, chunki ular tabiiy tovlanib turadi.

Zig'ir tolalari sovun-soda eritmalari (kuchsiz ishqor eritmalari)da qaynatilganda pektin moddalar eriydi. Tolalar ochroq, mayinroq bo'lib qoladi, texnik tolalarning pishiqligi pasayadi.

Qizigan metall sirt (dazmol) ta'siriga zig'ir yaxshi chidaydi, chunki gigroskopikligi paxtanikiga qaraganda yuqori. Quyosh nurlari 990 soat mobaynida to'g'ri tushib turganda zigirning pishiqligi 50% pasayadi. Zig'ir xuddi paxtaga o'xshab yonadi.

Jun tolasi – yo’g’onligi va tuzilishiga qarab jun tolalari quyidagi tiplarga bo’linadi:
momiq;

oraliq tola;

dag’al to’q;

o’lik tola.

Jun tolalarning mikroskop ostidagi ko’rinishi.

a) momiq, b) oraliq tuk; v) dag’al tuk; g) o’lik tola;

Momiq - eng ingichka buramdor (jingalak) tola bo’lib, ko’ndalang

kesimi doira shakliga ega. Momiq ikki qatlamdan: tashqi - tangachali va ichki qobiq qatlamlaridan tashkil topgan. Tangachali qoplam chetlari notekis bo’lgan halqachalar (tangachalar) dan tashkil topgan. Qobiq qatlam - duksimon. Oraliq tolada tangachali va qobiq qatlamdan tashqari, yana uchinchi

qatlami - o’zak bor. Bu qatlam tolasining o’rtasida bo’lib, uzuq-uzuq joylashadi.

Bosh o’zak qatlami - kirib qolgan plastinkali hujayralardan tashkil topgan.

Hujayralar oralig’i havo, moy va boshqa moddalar bilan to’ldirilgan.

Dag’al tuk - momiqsimon ancha dag’al va yo’g’onroq bo’lib, deyarli buramdor (jingalak) bo’lmaydi. U uch qatlamdan: plastinasimon tangachali qatlam, qobiq va yaxlit, yaxshi rivojlangan o’zak qatlamidan tashkil topgan.

Olik tola - eng dag’al, yo’g’on va buramlari (jingalak) bo’lmagan tola. Uni tangachali qatlami katta-katta plastinkalaridan tashkil topgan. Qobiq qatlami tor doirasimon, o’zak esa juda rivojlangan bo’ladi.

Dag’al tuk va o’lik tolaning ko’ndalang kesimi noto’g’ri oval shaklida bo’ladi.

Junni yigirish jarayoni uchun jun tolalarining uzunligi va buramdorligi katta rol o’ynaydi.

Jun tolasining xossalari. Jun tolalarining uzunligi 20 dan 450 mm gacha bo'ladi. Uzunligi jihatidan bir jinsli jun qisqa tolali (55 mm gacha) va uzun tolali (55 mm dan uzun) xillarga bo'linadi.

Junning buramdorligi (jingalakligi) 1 sm tolaga to'g'ri keladigan buramlar soni bilan ifodalanadi. Tola qancha ingichka bo'lsa, 1 sm tolaga shuncha ko'p buram to'g'ri keladi. Buramning balandligiga qarab, jun normal, yuqori va qiya buramli xillarga bo'linadi.

Yuqori buramli kalta tolali jun yo'g'on va tukli apparat tizimida olingan ipi (movut ip) tayyorlash uchun ishlatiladi.

Qiya buramli uzun tolali jundan ingichka va silliq taralgan ip tayyorlashda

foydalaniladi. Junning yo'g'onligi (ingichkaligi) tolaning tipiga bog'liq bo'ladi hamda kalava ip va gazlamalarning xossalari katta ta'sir qiladi. Momiqning ingichkaligi 30 mkm gacha, dagal tolaniki - 50-90 mkm, o'lik tolaniki - 50-100 mkm va bundan ingichka bo'ladi.

Jun tolalarining pishiqligi ularning yo'g'onligi va tuzilishiga bog'liq. Masalan, o'lik tola yo'g'on, lekin bo'sh boladi. Ingichkaligi 20 mkm bo'lgan momiq tolalarning uzish yuki 7 kN, ingichkaligi 50 mkm bolgan dagal tolalarniki esa 30 kN gacha. Tolalarning nisbiy uzish yuki 10,8-13,5 kN/teks. Ingichka jun dag'al jundan pishiqroq bo'ladi. Bunga sabab shuki, dag'al tolalarning o'zak qatlami asosan havo bilan to'lgan bo'ladi. Natijada tolalarning yo'g'onligi ortadi, lekin pishiqligi oshmaydi.

Quruq-tolalar uzilish paytida 40% uzayadi. To'liq uzayishining ancha (7% gacha) ulushini qayishqoq va yuqori elastik deformatsiyalar tashkil qiladi, shuning uchun jun buyumlar uncha g'ijimlanmaydi va ko'rinishini yaxshi saqlaydi.

Mayin junli qoy juni oq, bir oz sarg'ish, dag'al va yarim dag'al jun kulrang, malla, qora rangda bo'lishi mumkin. Junning tovlanuvchanligi tangachalarning o'lchami va shakliga bog'liq bo'ladi. Zich yotgan yirik tangachalar junni ancha tovlantiradi. Mayda va tolalardan ko'chgan tangachalar uni xiralashtiradi.

Bosiluvchanlik - bosish jarayonida junning kigizsimon to'shama hosil qilish xususiyati. Ingichka, qayishqoq, serburam junning bosiluvchanligi yuqori bo'ladi.

Normal sharoitda mayin junning namligi 18%, dag'al junniki -

15%. Boshqa tolalarga nisbatan junning gigroskopikligi yuqori: u namni sekin shimib, sekin ketkazadi. Issiqlik va namlik tasirida tola 60% gacha va undan ham ko'p uzayadigan bo'lib qoladi. Ho'llab dazmollaganda cho'ziluvchanligi o'zgartirish va kirishish xususiyatiga ega bo'lgani uchun junni dazmollab qisqartirish, cho'zish, dekatirovka qilish mumkin.

Kiyimni kimyoviy tozalashda qo'llaniladigan barcha organik erituvchilar ta'siriga jun yaxshi chidaydi. Jun amfoter xossalariga ega, yani kislotalar bilan ham, ishqorlar bilan ham tasirlashishi mumkin.

Qaynatilganda jun o'yuvchi natriyning 2% li eritmasida erishi mumkin.

Suyultirilgan (10% gacha) kislotalar ta'sirida junning pishiqligi birmuncha oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.ziyonet.uz
2. Materialshunoslik
3. Tolalarni fizik va kimyoviy xossasi